

EX CATHEDRA

Svetlana RUSNAC

dr., conf. univ., Universitatea Liberă
 Internațională din Moldova

Formarea identității profesionale în perioada de tranziție la vârsta adultă

CZU 37.091 |

Rezumat: Identitatea profesională este o componentă esențială în tranziția tinerilor către maturitate profesională și personală, fiind subiectul unor studii complexe. Conform teoriei lui Erik Erikson, identitatea reprezintă fundamentul integrării experiențelor de viață într-o structură coerentă, asigurând stabilitate în fața schimbărilor contextuale. James Marcia a extins această teorie, adăugând dimensiunile esențiale ale explorării și angajamentului, identificând patru statuturi ale identității: nedefinită, impusă, moratoriul și formată. În acest studiu am analizat influența genului și a nivelului de studii asupra formării identității profesionale în rândul unui eșantion de 437 de tineri, utilizând un instrument adaptat și validat în acest scop. Rezultatele au indicat diferențe semnificative între genuri și nivelurile educaționale, băieții fiind mai predispuși spre identități nedefinite sau impuse, în timp ce fetele manifestă o tendință mai mare spre explorare activă. La nivel universitar, identitatea profesională formată este mai pronunțată, subliniind importanța parcursului educațional în clarificarea direcțiilor profesionale.

Cuvinte-cheie: identitate profesională, tranziție către vârsta adultă, explorare, angajament, gen, nivel educațional,

criza identității, consiliere profesională, dezvoltare personală, maturitate profesională.

Abstract: Professional identity, an essential component in the transition of young people towards professional and personal maturity, has been the subject of extensive research. According to Erik Erikson's theory, identity represents the foundation for integrating life experiences into a coherent structure, ensuring stability amidst contextual changes. James Marcia expanded this theory by introducing the essential dimensions of exploration and commitment, identifying four identity statuses: diffuse, foreclosed, moratorium, and achieved. In this study, we analyzed the influence of gender and educational level on the formation of professional identity, based on a sample of 437 young individuals, using an adapted and validated instrument for this purpose. The results indicated significant differences between genders and educational levels, with boys being more inclined towards diffuse or foreclosed identities, while girls showed a stronger tendency for active exploration. At the university level, a well-defined professional identity was more pronounced, highlighting the importance of educational trajectory in clarifying professional directions.

Keywords: professional identity, transition to adulthood, exploration, commitment, gender, educational level, identity crisis, career counseling, personal development, professional maturity.

INTRODUCERE

În literatura de specialitate, conceptul de *identitate* este adesea asociat cu lucrările lui Erik Erikson [2], care o definește ca pe o componentă centrală a maturității și integrității umane. Cercetătorul subliniază că identitatea reprezintă fundamentul integrării experiențelor de viață într-o structură coerentă, susținând continuitatea valorilor, idealurilor și obiectivelor personale. Conform teoriei sale, identitatea asigură stabilitate, rămânând constantă în ciuda schimbărilor contextuale, datorită ancorării în structuri durabile de autoidentificare și asumării consecvente a rolurilor sociale.

James Marcia [7; 8] extinde teoria lui E. Erikson, adăugând dimensiunile esențiale ale explorării și angajamentului în procesul formării identității. În opinia cercetătorului, explorarea este un proces activ de investigare a alternativelor valorice și profesionale, iar angajamentul – asumarea unui set clar de obiective și valori. Pe baza acestor dimensiuni, el identifică patru statuturi ale identității: identitatea realizată, moratoriul (o criză identitară activă fără angajamente clare), identitatea impusă (adoptată fără o analiză amănunțită, de obicei sub influență externă) și identitatea difuză (caracterizată prin lipsa angajamentelor sau a explorării active).

Л.Б. Шнейдер contribuie semnificativ la dezvoltarea conceptului de *identitate profesională*, descriind-o ca pe „o unitate obiectivă și subiectivă între individ și domeniul profesional, care asigură continuitatea normelor și rolurilor profesionale” [16, p. 158]. În această viziune, identitatea profesională este un proces dinamic, dependent de asocierea cu un statut profesional clar definit. Conform perspectivei date, indivizii cu o identitate profesională difuză prezintă lipsa unor obiective clare, în timp ce cei aflați în moratoriu parcurg o etapă de criză identitară, încercând să exploreze noi direcții [17].

Donald Super [11] completează această teorie cu accentul său pe autodeterminare în formarea identității vocaționale, evidențiind că identitatea profesională evoluează printr-un proces de integrare progresivă a aspirațiilor și valorilor personale. Potrivit lui D. Super, identitatea profesională devine o extensie autentică a sinelui, asigurând continuitate și coerență personală pe termen lung în parcursul profesional și adaptarea la diverse roluri profesionale.

Perspectivile contemporane privesc identitatea profesională ca pe o structură complexă și dinamică, cuprinzând elemente conștiente și inconștiente, care asigură coerența și continuitatea personală pe parcursul evoluției profesionale [6]. În literatură se subliniază rolul identității profesionale în oferirea unui cadru stabil pentru tranziția către maturitatea profesională și personală [10].

Tranziția de la adolescență la vârsta adultă este considerată un proces complex, marcat de asumarea unor roluri și responsabilități sociale și profesionale esențiale pentru integrarea tinerilor în societate. Organizația Mon-

dială a Sănătății definește tranziția ca „vârsta tânără,” incluzând adolescența (10-19 ani) și tinerețea (15-24 ani) [13]. În literatura românească, Ursula Șchiopu și Emil Verza delimitează adolescența (14-20 de ani), urmată de adolescența prelungită (20-25 ani) și tinerețea (25-35 ani), perioade esențiale pentru dobândirea independenței și dezvoltare personală [9]. Erik Erikson, prin teoria sa a dezvoltării psihosociale, descrie această tranziție între 12 și 35 de ani ca fiind crucială pentru formarea identității și direcției de viață. Adolescența și tinerețea reprezintă o perioadă de explorare identitară și integrare a valorilor și idealurilor personale în trasee clare de viață [2]. J.J. Arnett, prin conceptul de *emerging adulthood* (*emergența vârstei adulte*), descrie această perioadă ca pe un spațiu de explorare intensă a identității, carierei și relațiilor, înaintea asumării unor angajamente definitive. Aceasta oferă tinerilor o oportunitate prelungită de autocunoaștere și clarificare a identității profesionale [1].

În acest context, tranziția la vârsta adultă nu este doar o perioadă de acumulare de experiențe educaționale și profesionale, ci și un proces esențial de integrare identitară și profesională.

Pentru a înțelege tranziția la vârsta adultă și formarea identității profesionale, este relevant de subliniat că manifestarea „crizei identității profesionale” nu constituie un obstacol, ci o oportunitate de explorare și dezvoltare personală. Această etapă permite tinerilor să investigheze diverse direcții, să își testeze interesele și să își ajusteze obiectivele în funcție de schimbările valorilor și aspirațiilor. Criza identitară creează, astfel, contextul pentru dezvoltarea unei viziuni clare asupra sinelui și pentru orientarea către o carieră congruentă cu propriile valori și aspirații [14; 15]. Totodată, contextul social contemporan, caracterizat de maturizare biologică accelerată, prelungirea perioadei de școlarizare și amânarea angajării, conturează această etapă de tranziție ca fiind plină de incertitudini și provocări [4], dar și reprezentând o oportunitate unică de autorealizare și conturare a identității profesionale.

Analiza cadrului teoretic evidențiază contribuții esențiale la studiul dimensiunilor psihologice ale dezvoltării identității profesionale și fundamentează această cercetare. Studiul se concentrează pe formarea identității profesionale la tineri, examinând patru modalități de manifestare: identitatea profesională nedefinită, identitatea impusă, moratoriul identitar (sau criza identității profesionale) și consolidarea identității profesionale. Aceste manifestări contribuie la o înțelegere detaliată a dezvoltării identitare pe parcursul tranziției către maturitatea deplină.

MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 437 de subiecți cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, selectați din licee, colegii și universități: 158 din licee, 130 din colegii și 149 din instituții universitare. Colec-

area datelor s-a realizat prin metoda tradițională „creion-hârtie” în perioada 2022-2023, cu o ușoară predominanță a fetelor (51,7%) față de băieții (48,3%). Majoritatea participanților (62,5%) aveau 18 ani, iar restul – 19-22 de ani.

Pentru evaluarea stadiului identității profesionale, am utilizat *Metoda de diagnosticare a stadiului identității profesionale*, propusă de Азбель А.А. și Грецов А.Г., care clasifică răspunsurile în patru categorii: identitatea profesională nedefinită, impusă, în moratoriu (criza identității) și definită. Traducerea, adaptarea și validarea acestui instrument s-au realizat conform metodologiei standard de adaptare psihometrică, asigurând acuratețea și validitatea culturală a chestionarului.

Ipoteza acestui studiu presupune că formarea identității profesionale la tineri este influențată de gen și nivelul studiilor, reflectând diferențe în dimensiunile esențiale ale explorării și angajamentului. Se anticipează că aceste diferențe se vor manifesta prin patru statuturi de identitate distincte: nedefinită, impusă, moratoriul și consolidată.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Figura 1 ilustrează mediile pentru cele patru stadii ale identității profesionale, diferențiate pe gen: identitate profesională nedefinită, identitate profesională impusă, moratoriul (criza) identității profesionale și identitate profesională formată.

Figura 1. Medii pe grupuri de gen pentru identitatea profesională

Analiza diferențelor de gen în formarea identității profesionale relevă câteva observații importante. Tinerii au obținut un scor mediu mai ridicat pentru identitatea profesională nedefinită (4,5,

comparativ cu 3,2 pentru tinere), sugerând o incertitudine profesională mai pronunțată în rândul băieților. În ceea ce privește identitatea profesională impusă, tinerii au înregistrat un scor de 4,1, în timp ce tinerele au obținut o valoare de 1,6, indicând o susceptibilitate mai mare a băieților de a adopta o identitate profesională sub influențe externe, cum ar fi familia și normele sociale.

Pentru moratoriul identitar (criza identității profesionale), tinerele au obținut un scor mediu de 12,2, comparativ cu 8,6 pentru tineri, sugerând că acestea explorează mai activ opțiunile profesionale înainte de a lua o decizie fermă. În cazul identității profesionale formate, scorurile sunt foarte apropiate între cele două grupuri (8,4 pentru tineri și 8,5 pentru tinere), indicând o proporție similară de persoane din ambele grupuri care și-au consolidat o identitate profesională clară.

Testele t arată diferențe statistice semnificative de gen pentru identitatea profesională nedefinită ($t = 4,590$, $p < ,001$) și identitatea impusă ($t = 8,512$, $p < ,001$). Tinerele au înregistrat scoruri semnificativ mai mari la moratoriul identitar ($t = -8,708$, $p < ,001$). Nu s-au observat diferențe semnificative pentru identitatea profesională formată ($t = -,219$, $p > ,05$), ceea ce indică o clarificare similară a identității profesionale pentru ambele genuri.

Aceste rezultate sugerează că băieții sunt mai influențați de factori externi, fiind predispuși spre identități impuse sau nedefinite, în timp ce tinerele tind să exploreze activ înainte de a ajunge la o identitate profesională clară. Studiul realizat de E.A. Gnatishina și colaboratorii [3] prezintă rezultate similare, evidențiind că fetele au o adaptare socială mai eficientă și o abordare mai conștientă a carierei, în timp ce băieții manifestă o tendință mai mare spre identități impuse sau incerte.

Figura 2 ilustrează mediile scorurilor pentru identitatea profesională în funcție de nivelul studiilor, dezvăluind variații semnificative între tinerii din liceu, colegiu și universitate pentru cele patru stadii ale identității profesionale.

Figura 2. Medii pe grupuri conform nivelului studiilor pentru identitatea profesională

La identitatea profesională nedefinită, elevii de liceu au obținut o medie de 3,8, iar cei de colegiu 4,5, în timp ce studenții universitari au înregistrat o medie mai scăzută,

de 3,3, ceea ce sugerează o clarificare profesională mai mare la nivel universitar. Pentru identitatea profesională impusă, valorile sunt similare între grupuri, variind între 2,6 și 3,3, indicând influențe externe constante și moderate între nivelurile educaționale.

Diferențele devin mai accentuate la moratoriul identitar, unde elevii de liceu au obținut cel mai ridicat scor (11,7), indicând o explorare profesională activă și o perioadă de criză. Aceasta scade la 10,3 pentru colegiu și la 9,3 pentru universitate, sugerând o clarificare a direcției profesionale pe măsură ce tinerii progresează în educație. La identitatea profesională formată, studenții universitari au obținut cel mai mare scor (10,7), reflectând o identitate profesională mai bine conturată comparativ cu cei din liceu și colegiu (7,2).

Comparările statistice între mediile pentru cele patru stadii ale identității profesionale arată că:

- identitatea profesională nedefinită este mai scăzută la studenții universitari comparativ cu tinerii din colegiu ($p < ,05$), indicând o clarificare profesională mai mare la acest nivel;
- nu există diferențe semnificative între grupuri pentru identitatea profesională impusă;
- elevii de liceu au scoruri mai ridicate la moratoriul identitar comparativ cu tinerii din colegiu și universitate ($p < ,05$), confirmând o predispoziție mai mare la explorare activă;
- studenții universitari au scoruri mai ridicate pentru identitatea profesională formată comparativ cu tinerii din liceu și colegiu ($p < ,05$), subliniind o identitate profesională bine conturată la acest nivel.

Aceste rezultate confirmă ipoteza de lucru, demonstrând că formarea identității profesionale la tineri este influențată de gen și nivelul studiilor. Diferențele se manifestă prin diversele statuturi de identitate: nedefinită, impusă, moratoriul și formată, reflectând un proces complex de dezvoltare profesională.

CONCLUZII

Concluziile acestui studiu evidențiază importanța interacțiunii între factorii personali și educaționali în formarea identității profesionale la tineri.

1. Formarea identității profesionale este un proces dinamic, guvernat de explorare și angajament, care facilitează tranziția către o identitate profesională consolidată.
2. Studiul a confirmat existența mai multor statuturi de identitate profesională, sugerând că identitatea profesională evoluează sub influența factorilor interni și contextuali.
3. Nivelul de studii joacă un rol semnificativ în clarificarea identității profesionale, subliniind importanța experiențelor educaționale în definirea unei direcții profesionale clare.

4. Este necesară o consiliere personalizată care să faciliteze explorarea opțiunilor și să susțină formarea identității profesionale în concordanță cu valorile personale.

Acest studiu oferă un cadru valoros pentru dezvoltarea unor strategii de consiliere și educație, menite să sprijine tinerii în tranziția lor către maturitatea profesională.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Arnett J. J. Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. In: *American Psychologist*, 2000, v. 55(5), pp. 469-480. ISSN: 0003-066X. Pe: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469>
2. Erikson E. H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Company, 1968. 336 p. ISBN-13: 978-0393-0106-95
3. Gnatishina E. A., Uvarina N. V., Salamatov A. A. et al. Analysis of gender differences in the professional identity indicators of pedagogical university students. In: *Espacios*, 2018, 39(29). ISSN 0798-1015. Pe: <https://www.revistaespacios.com/a18v39n29/a18v39n29p07.pdf>
4. Golu F. *Manual de psihologia dezvoltării. O abordare psihodinamică*. București: Polirom, 2015. 344 p. ISBN: 978-973-46-5627-1.
5. Gottfredson L.S. Gottfredson's theory of circumscription, compromise and self-creation. In: D. Brown & Associates (Eds.). *Career choice and development*. San Francisco: Jossey Bass. 2002, pp. 85-148. ISBN 978-0787-966-52-2
6. Lloyd C. B. *Growing Up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries*. Committee on Population, Children, Youth, and Families, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council. 2005. ISBN: 978-0309-095-28-0. Pe: https://www.researchgate.net/publication/309054451_Growing_Up_Global_The_Changing_Transitions_to_Adulthood_in_Developing_Countries
7. Marcia J. E. Development and validation of ego-identity status. In: *Journal of Personality and Social Psychology*, 1966, 3(5), pp. 551-558. ISSN 0022-3514. Pe: <https://doi.org/10.1037/h0023281>
8. Marcia J. E. The ego identity status approach ego identity. In: *Ego Identity: A Handbook for Psychosocial Research*. New York: Springer-Verlag, 1993, p. 3-41. ISBN-13: 978-1461-3833-21
9. Schiopu U., Verza E. *Psihologia vârstelor: Ciclurile vieții*. București: EDP, 1997, p. 206. ISBN 973-30-5798-3.
10. Schwartz S. J., Mullis R. L., Waterman A. S., Dunham R. M. Ego identity status, identity

- style, and personal expressiveness: An empirical investigation of three convergent constructs. In: *Journal of Adolescent Research*, 2000, 15(4), pp. 504–521. ISSN: 1552-6895. Pe: <https://doi.org/10.1177/0743558400154005>
11. Super D. E. A life-span, life-space approach to career development. In: *Journal of Vocational Behavior*, 1980, 16 (3), pp. 282-296. ISSN: 0001-879.
 12. Waterman A. S. Identity development from adolescence to adulthood: An extension of theory and a review of research. In: *Developmental Psychology*, 1982, 18(3), pp. 341–358. ISSN: 0012-1649. Pe: <https://doi.org/10.1037/0012-1649.18.3.341>
 13. WHO. Mental health of adolescents. 2021. Pe: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health/>
 14. Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика профессиональной идентичности. Кризис идентичности и проблемы становления гражданского общества. În: Сборник научных трудов. Ярославль: ЯГПУ, 2003, сс. 154-163.
 15. Поваренков Ю.П. Уточнение отдельных понятий системогенетической концепции профессионального становления личности. В: Системогенез учебной и профессиональной деятельности: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009, сс. 22-30. ISBN 978-5-87555-542-5.
 16. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Монография. Москва: МОСУ, 2001, 272 с.
 17. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики. Москва: Московский психолого-социальный институт, 2007. 128 с. ISBN 978-5-9770-0074-1